

**РАСЧЕТ БАТИМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОЗЕРА БУРАБАЙ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА**

**CALCULATION OF BATYMETRIC PARAMETERS OF LAKE BURABAY
IN NORTHERN KAZAKHSTAN**

ЖАРТЫБАЕВА МАКПАЛ ГАЛЫМБЕКОВНА,

*доктор философских наук, и.о.доцента,
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.*

НУРЖАНОВА АЙЖАН БАХТЫБЕКОВНА,

*магистр, старший преподаватель,
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.*

БЕКТУРСЫН ДАСТАН БОЛАТУЛЫ,

*магистрант,
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.*

САЛКЫНОВ АЛМАТ ТУРСЫНБЕКУЛЫ,

*директор,
ТОО «Алгеоритм».*

ZHARTYBAEVA MAKPAL GALYMBEKOVNA,

*PhD, Acting Associate Professor,
Eurasian National University named after L.N. Gumilyov.*

NURZHANOVA AIZHAN BAHTYBEKOVNA

*master, senior lecturer,
Eurasian National University named after L.N. Gumilyov.*

BEKTURSYN DASTAN BOLATULY,

*Master's student,
Eurasian National University named after L.N. Gumilyov.*

SALKYNOV ALMAT TURSINBEKULY,

*Director,
LLP «Algeorhythm».*

В данной статье представлена методика расчета геометрических характеристик озера, таких как глубина, форма, объем и площадь поверхности, с использованием данных, полученных при помощи спутниковых и авиационных съемок, а также гидрологических наблюдений. Авторы подробно описывают применяемые методы их анализа, а также результаты расчетов, которые позволяют более точно оценить гидрологический режим озера. Изучен вариант для определения окончательного значения расчетной гидрологической характеристики путем осреднения расчетных значений, полученных по данным наблюдений и по региональным зависимостям. В результате определены расчетные данные гидрологических характеристик с помощью пространственного обобщения данных гидрометеорологических наблюдений в районе проектирования. Полученные данные могут быть использованы для разработки мер по сохранению экологического равновесия в озере Бурабай, а также для моделирования и прогнозирования гидрологической ситуации в данном регионе.

This article presents a method for calculating the geometric characteristics of the lake, such as depth, shape, volume and surface area, using data obtained by satellite and aerial surveys, as well as hydrological observations. The authors describe in detail the applied methods of their analysis, as well as the results of calculations that allow for a more accurate assessment of the hydrological regime of the lake. A variant for determining the final value of the calculated hydrological characteristic by averaging the calculated values obtained from observations and regional dependencies has been studied. As a result, calculated data of hydrological characteristics were determined using spatial generalization of hydrometeorological observations in the design area. The data obtained can be used to develop measures to preserve the ecological balance in Lake Burabai, as well as to model and predict the hydrological situation in this region.

Ключевые слова: водоем, водохранилище, гидрология, гидрометрия, водосбор, водоток, уровень воды, NDMI.

Key words: body of water, reservoir, hydrology, hydrometry, catchment area, watercourse, water level, NDMI.

Введение. Человеческая деятельность не только адаптировала людей к окружающей среде, но и привела к ее изменениям. Учитывая взаимосвязь всех компонентов природы, очевидно, что изменение одной части повлечет за собой изменение других. Следовательно, человек должен предвидеть последствия своих действий. Цель данной научной статьи заключается в расчете различных гидрографических параметров озера Бурабай, расположенного в северной части Республики Казахстан. Расчеты на основе озера Бурабай могут быть полезны для мониторинга и анализа других озер и водохранилищ. Пренебрежение местными природными условиями при строительстве водохранилища может привести к изменениям в почве, растительном покрове и микроклимате, повлиять на здоровье населения, вызвав новые или спровоцировав развитие уже имеющихся заболеваний. Вопросы рационального и эффективного использования, охраны и улучшения природы должны рассматриваться в комплексе.

При отсутствии данных гидрометрических наблюдений в расчетном створе применяются региональные методы определения расчетных гидрологических характеристик и пространственные региональные обобщения данных гидрометеорологических наблюдений за многолетний период в соответствии с работами [1]. Определение расчетных гидрологических характеристик при пространственном обобщении данных гидрометеорологических наблюдений [2] в районе проектирования должно основываться на гидрометеорологических наблюдениях, опубликованных в официальных документах исследовательской компании, и неопубликованных данных последних лет наблюдений, а также на данных наблюдений, содержащихся в архивах исследовательской компании, изыскательских, проектных и других организаций, включая опросы местных жителей. При отсутствии данных гидрометеорологических наблюдений в пункте проектирования необходимо проводить полевые гидрометеорологические изыскания с последующей обработкой полученных материалов в соответствии с работами. Таким образом, мы всегда будем иметь гидрометеорологическую информацию при строительном проектировании и при решении других конкретных практических задач в расчетном створе с учетом полевых гидрометеорологических изысканий. В таком случае могут возникнуть вопросы, зачем необходимо проводить исследование по обобщению в районе проектирования гидрологических наблюдений, зачем осуществлять поиск региональных зависимостей, если имеются данные наблюдений. Повышение качества гидрологических расчетов [3] возможно путем использования совокупной оценки расчетной гидрологической характеристики, основанной на использовании нескольких методов ее определения. Тогда окончательное значение расчетной гидрологической характеристики может быть получено путем осреднения расчетных значений, полученных по данным наблюдений и по региональ-

ным зависимостям. При осреднении желательно учесть случайные погрешности определения расчетных гидрологических характеристик каждого метода по формуле:

$$y = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{1}{\sigma_i^2} y_i}{\sum_{i=1}^k \frac{1}{\sigma_i^2}}$$

где y_i – значение рассматриваемой гидрологической характеристики, определенное по различным методам, σ_i^2 – абсолютные дисперсии случайных погрешностей для каждого метода, k – число методов от $i = 1$ до k .

Кроме того, при обобщении гидрометеорологической информации [4] во времени и пространстве, а также при решении практических задач инженерной гидрологии необходимо использовать метеорологические факторы формирования гидрологических характеристик. Метеорологические элементы могут быть использованы при установлении зависимостей гидрологических характеристик и параметров расчетных схем и формул. Метеорологические факторы [5] стока целесообразно использовать при восстановлении гидрологических характеристик за ранние годы (за период продолжительности наиболее продолжительных – 10-5. Общие положения наблюдений в пунктах – аналогах), в периоды пропусков гидрологических наблюдений, а также за поздние годы для закрытых водомерных постов. Подобные работы могут существенно расширить наши представления о многолетних колебаниях различных гидрологических характеристик. В результате проведения таких гидрологических расчетов точность определения расчетных гидрологических характеристик существенно повысится и, следовательно, улучшится качество гидрологических расчетов при решении практических задач проектирования, эксплуатации, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений [6].

Методы исследования. Для построения региональных зависимостей используются следующие основные гидрографические и физико-географические характеристики [7].

1. Площадь водосборной территории, выражаемая в квадратных километрах F , км²,
2. Гидрографическая протяженность водотока, измеряемая в километрах L , км,
3. Средний взвешенный уклон водотока [8], который представляет собой условный выровненный уклон линейного профиля, который эквивалентен сумме частных средних уклонов профиля водотока и вычисляется согласно следующей формуле:

$$lg \bar{l} = \sum_{i=1}^n [(l_1/L) lg l_i] \bar{l} = \prod_{i=1}^n l_i^{l_1/L}$$

где l_i – средний уклон на каждом отдельном участке продольного профиля водотока, ‰; l_1 – длина/протяженность отдельных сегментов продольного профиля между точками перегиба, км; L – протяженность гидрографического потока до пункта наблюдений, выраженная в километрах, км.

Средневзвешенный уклон [9] применяется исключительно для нерегулируемых водотоков, а также для участков рек, которые расположены в нижних бассейнах водохранилищ.

4. Средняя высота водосбора [10] \bar{H}_B , м, выраженная в метрах над уровнем моря, определяется путем прямого использования гипсографической кривой водосбора или вычисляется с использованием соответствующей формулы:

$$\bar{H}_B = \left[\sum_{i=1}^n (H_{B,i} + H_{B,i+1})(\Delta A_i) \right] / (2A)$$

здесь $H_{B,i}$ – высота поверхности горизонтали, м; ΔA_i – площадь, ограниченная двумя соседними горизонтальными поверхностями, км²; A — совокупная площадь водосборной территории, км²;

5. Относительная лесистость водосборной территории [11] f_l , выраженная в процентах от общей площади водосбора (при этом лес и кустарники на проходимых болотах и в лесные угодья не учитываются).

6. Относительная заболоченность водосборной территории f_6 , выраженная в процентах от общей площади водосбора, вычисляется с учетом разделения болот на верховные и низинные.

7. Относительная озерность водосборной территории $f_{оз}$, выраженная в процентах, представляет собой отношение суммы площадей всех озер, находящихся на водосборе, к общей площади водосбора.

8. Средневзвешенная озерность для непроточных озер $f'_{оз}$, выраженная в процентах от общей площади водосбора, вычисляется с учетом расположения озер на водосборе по следующей формуле:

$$f'_{оз} = \left(\sum_{i=1}^n S_i f_i \right) / (A^2)$$

Пусть f_i обозначает площадь i -го озера, f_{oi} – площадь водосбора этого озера, а A – площадь водосбора реки до замыкающего створа.

Формула для вычисления средневзвешенной озерности непроточных озер в процентах от общей площади водосбора выглядит так:

средневзвешенная озерность =

$$(\Sigma(f_i f_{oi}) / A) 100$$

где Σ обозначает сумму всех озерных показателей, $f_i f_{oi}$ представляет произведение площади озера на площадь его водосбора, и A представляет собой площадь водосбора реки до замыкающего створа.

9. Процентная закарстованность водосборной территории f_k , определяемая отношением площади, подверженной карстовому процессу, к общей площади водосбора.

10. Относительная распаханность водосборной территории f_p , выраженная в процентах от общей площади водосбора, определяется путем отношения площади земель, подвергнутых сельскохозяйственной обработке, к общей площади водосбора.

11. Характеристика почвенно-грунтового покрова на поверхности водосборной территории определяется на основе почвенных карт, где выделяются пять групп почвенно-грунтовых типов: глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные и каменистые.

12. Средняя глубина залегания первого водоносного горизонта, определяемая по гидрогеологическим картам, отражает глубину, на которой располагаются грунтовые воды на водосборной территории.

13. Характеристики речной системы, включающие количество, расположение и регулирующие емкости искусственных водоемов, описывают степень регулирования речной сети на водосборе.

14. Характеристика рельефа водосборной территории классифицируется как равнинный, если относительное изменение высот в пределах водосбора составляет менее 200 метров, и как горный, если относительное изменение высот на водосборе превышает 200 метров.

Результаты. Проведем расчет наивысшего уровня воды в восточной части озера Бурабай, учитывая следующие исходные данные: площадь водосбора озера составляет 164 км², а площадь его зеркала – 11 км². Отметим, что вода в озере является прозрачной, позволяя наблюдать дно с отчетливостью. Водная поверхность озера преимущественно открытая, за исключением наличия зарослей тростника и камыша вдоль западного и северо-западного побережий. Дно озера имеет ровную структуру с уклоном на север, прибрежные зоны представлены песчаным и каменистым грунтом, а центральная часть – илистым дном. Кроме того, озеро имеет несколько небольших заливов, в том числе северо-западный залив, где расположен скалистый остров Жумбактас, с характерной формой, напоминающей гриб, и высотой над уровнем воды 20 метров. На берегу этого залива находится гора Окжетпес, высотой около 300 метров, которая известна также под неофициальным названием «Слоник», согласно переводу на казахский «не долетит стрела». Южные, западные и северные берега озера состоят из гранита, и некоторые участки выступают над водой в форме утесов. Восточный берег представляет собой песчаный склон, а неподалеку от уровня воды простирается песчаный вал шириной от 2 до 5 метров и высотой 1,5 метра. Отметим, что порог стока озера находится на отметке 4,5 метра над уровнем Балтийского моря. Объем воды в озере остается относительно постоянным в период без стока. Преобладающий ветер над озером имеет западное направление, а его максимальная скорость составляет 25 метров в секунду.

Для определения среднего многолетнего подъема уровня озера Бурабай в его восточной части используется следующая формула, основанная на данных расчета элементов водного баланса и учете гидрологических условий. Озеро представляет собой вытянутую форму с направлением с юга на север, имеющую длину 4,5 км и ширину 3,9 км. Важно отметить, что результаты расчетов показывают, что осадки, выпадающие на поверхность озера в течение гидрологического года, не превышают 15% приходной части баланса и равны испарению. Это означает, что уровневый режим озера тесно связан с весенним притоком воды. С учетом этих факторов, применяем указанную формулу для расчета среднего многолетнего подъема уровня озера Бурабай в его восточной части. Чтобы рассчитать средний многолетний объем уровня используем следующую формулу при $\beta=32$.

$$\overline{\Delta H} = \beta(A/\Omega)^{0.5} = 32(164/11)^{0.5} \approx 123 \text{ см}$$

Исходя из наблюдений на ближайших озерах-аналогах, где коэффициент изменчивости $\overline{\Delta H}$ равен 1, мы можем предположить, что при значении коэффициента изменчивости C_s равном 0, ордината кривой распределения будет составлять 4%. , то есть $y = 1,77$

$$H_{4\%} = (y * C_s + 1.0) * \overline{\Delta H} + H_{В.Н} + H_{П.СТ} = (1,77 * 1 + 1) * 1,23 + 4,5 = 7,9 \text{ мБС}$$

Приблизительный уровень воды возможно рассчитать на основе космических снимков ДЗЗ, с помощью индекса влажности. Нормализованный разностный индекс влажности определяет уровень влаги, используя комбинацию спектральных диапазонов в ближнем инфракрасном (NIR) и коротковолновом инфракрасном (SWIR) диапазонах. NDMI [13] определяется формулой:

$$NDMI = \frac{NIR - SWIR}{NIR + SWIR}$$

На рис. 1 показана обработанная фотография ДЗЗ озера Бурабай по индексу NDMI. Обработка проводилась с помощью программного языка Python 3.9 [14] и его библиотеки Rasterio [15]. По данному снимку виден примерный уровень воды на различных участках озера по его территории.

Гистограммы на рис. 2 показывают количество пикселей определенного уровня NDMI из анализа карты озера на рис. 1.

Заключение. По итогам данной исследовательской работы были определены расчетные данные гидрологических характеристик с помощью пространственного обобщения данных гидрометеорологических наблюдений в районе проектирования. Изучен вариант для определения окончательного значения расчетной гидрологической характеристики путем осреднения расчетных значений, полученных по данным наблюдений и по региональным зависимостям. При осреднении желательно учитывать случайные погрешности определения расчетных гидрологических характеристик каждого метода. Рассмотрены основные 14 гидрографических и физико-географических характеристик для построения региональных зависимостей. Был произведен расчет уровня озера Бурабай в условиях отсутствия подробных гидрометрических данных наблюдения. С помощью снимков ДЗЗ был создан снимок индекса влажности NDMI по озеру и отображены гистограммы уровня глубины различных участков озера. В дальнейшем планируется сравнить результаты ДЗЗ с результатами надводного мониторинга с помощью разработанного исследовательской группой аппарата для обработки эхолокационных сигналов и мобильного робототехнического комплекса.

Рис. 1. Индекс NDMI озера Бурабай.

Рис. 2. Графики распределения NDMI в различных участках озера.

Работа выполнена при поддержке гранта МОН РК в рамках проекта ИРН АР09058557 по договору №63-КМУ2 от 24 февраля 2021 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Environmental approaches when determining the calculated hydrological characteristics / A.V. Zvyagintseva, et al // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2021. Vol. 839. No 4. pp. 042079.
2. Hydrometeorology: Review of Past, Present and Future Observation Methods / M. Valipour, et al // Hydrology. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/346670431_Hydrometeorology_Review_of_Past_Present_and_Future_Observation_Methods.
3. Calculation of ecological water requirements of urban rivers using a hydrological model: a case study of Beiyun River / C. Zhang, et al // Journal of Cleaner Production. 2020. Vol. 262. pp. 121368.
4. Chiang Y.M., Chang F.J. Integrating hydrometeorological information for rainfall-runoff modelling by artificial neural networks // Hydrological Processes: An International Journal. 2009. Vol. 23. No. 11. pp. 1650-1659.
5. Ollerenshaw C.B., Smith L.P. Meteorological factors and forecasts of helminthic disease // Advances in Parasitology. 1969. Vol. 7. pp. 283-323.
6. The efficiency of impervious protection of hydraulic structures of irrigation systems / M.A. Banderin, et al // International scientific and practical conference «Agro-SMART-Smart solutions for agriculture» (Agro-SMART 2018). Atlantis Press, 2018. pp. 56-61.
7. Hydrography and hydrology of the Upper Biebrza Basin / J. Chormański, et al // Contemporary Problems of Management and Environmental Protection. 2011. No. 7. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:132725446>.
8. Daniil E.I., Michas S.N. Discussion of “Factors Affecting Estimates of Average Watershed Slope” by A. Jason Hill and Vincent S. Neary // Journal of Hydrologic Engineering. 2006. Vol. 11. No. 4. pp. 382-384.
9. Testing the novel method for angle of repose measurement based on area-weighted average slope of a triangular mesh / M. Klanfar et al // Powder Technology. 2021. Vol. 387. pp. 396-405.
10. Interplay between powder catchment efficiency and layer height in self-stabilized laser metal deposition / S. Donadello, et al // Optics and Lasers in Engineering. 2022. Vol. 149. pp. 106817.
11. The relative role of soil type and tree cover on water storage and transmission in northern headwater catchments / J. Geris, et al // Hydrological Processes. 2015. Vol. 29. No. 7. pp. 1844-1860.
12. Tsitsifli S., Kanakoudis V. Presenting a new user friendly tool to assess the performance level & calculate the water balance of water networks // PRE10 International Conference. 2010. URL: https://www.researchgate.net/publication/324822947_Presenting_a_new_user_friendly_tool_to_assess_the_performance_level_calculate_the_water_balance_of_water_networks

13. Jahangir M.H., Arast M. Remote sensing products for predicting actual evapotranspiration and water stress footprints under different land cover // *Journal of Cleaner Production*. 2020. Vol. 266. pp. 121818.

14. Python W. Python // *Python Releases for Windows*. 2021. Vol. 24. URL: <https://www.python.org/downloads/windows>.

15. Gillies S. rasterio Documentation // *MapBox*, July. 2019. Vol. 23. 261 p.

© *Жартыбаева М.Г., Бектурсын Д.Б.,
Нуржанова А.Б., Салкынов А.Т., 2023.*